

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14811685>

УДК 546.22

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ СЕРЫ В СМЕСИ NaCl+Na₂SO₄ ГРАВИМЕТРИЧЕСКИМ МЕТОДОМ

М.И. Кучеренко,

студент 2 курса

В.Ф. Торосян,

к.пед.н., доц. кафедры химии,

СурГУ,

г. Сургут

Аннотация: В данной статье рассматривается метод гравиметрического определения содержания серы в смеси NaCl+Na₂SO₄. Гравиметрический анализ является одним из наиболее точных и надёжных методов количественного химического анализа, основанным на осаждении определяемого вещества и последующем взвешивании полученного осадка. Процесс начинается с подготовки образца, которая включает растворение навески исследуемого вещества в воде и добавление соляной кислоты для создания необходимых условий для осаждения. Затем к раствору по каплям добавляется раствор хлорида бария (BaCl₂), что приводит к образованию осадка сульфата бария (BaSO₄), который служит индикатором наличия сульфат-ионов в образце. После осаждения осадок фильтруется, промывается и прокаливается для удаления примесей и достижения постоянной массы. Результаты анализа позволяют точно определить содержание серы в смеси, что имеет важное значение для различных областей, включая экологический мониторинг и контроль качества сырья.

Ключевые слова: гравиметрический метод, сера, осаждение, сульфат бария

DETERMINATION OF SULFUR CONTENT IN NaCl+Na₂SO₄ MIXTURE BY GRAVIMETRIC METHOD

M.I. Kucherenko,

2nd year student

V.F. Torosyan,

PhD, Associate Professor, Department of Chemistry,

Surgut State University,

Surgut

Annotation: This article discusses a method for gravimetric determination of sulfur content in a NaCl+Na₂SO₄ mixture. Gravimetric analysis is one of the most accurate and reliable methods of quantitative chemical analysis, based on the precipitation of the substance being determined and subsequent weighing of the resulting precipitate. The process begins with sample preparation, which includes dissolving a sample of the substance being studied in water and adding hydrochloric acid to create the necessary conditions for precipitation. Barium chloride (BaCl₂) solution is then added dropwise to the solution, resulting in the formation of a barium sulfate (BaSO₄) precipitate, which serves as an indicator of the presence of sulfate ions in the sample. After precipitation, the precipitate is filtered, washed, and calcined to remove impurities and achieve a constant mass. The results of the analysis allow for an accurate determination of the sulfur content in the mixture, which is important for various fields, including environmental monitoring and raw material quality control.

Keywords: gravimetric method, sulfur, precipitation, barium sulfate

Сущность работы: Определение серы в веществах, содержащих растворимые сульфаты, основано на осаждении кристаллического осадка BaSO₄:

Осадок выделяют из нагретого слабокислого раствора. Прокаливают осадок при температуре около 800°C (муфельная печь).

Оборудование и материалы:

Соляная кислота, HCl, 2 М раствор.

Хлорид бария, BaCl₂ · 2H₂O, 5%-й раствор.

Нитрат серебра, AgNO₃, 1%-й раствор.

Азотная кислота, HNO_3 , 2М раствор.

Стакан мерный 300-400 мл; стеклянная палочка; бюретка; часовое стекло; фильтр «синяя лента»; воронка для фильтрования; фарфоровый тигель; стакан для сбора фильтрата.

Выполнение работы:

Взвешивали на аналитических весах точную навеску (0,6425г) анализируемого вещества, перенесли навеску в стакан, в который помещена стеклянная палочка, растворили вещество в воде и разбавили полученный раствор примерно до 150 мл, далее прибавляли к раствору 2-3 мл 2М HCl , нагревали раствор почти до кипения и приливали к нему по каплям из бюретки раствор хлорида бария [1-4]. Количество осадителя рассчитали, принимая навеску за чистый сульфат натрия плюс 10% избытка. Во время прибавления осадителя раствор перемешивали палочкой и дали осадку собраться на дне стакана, далее проверили полноту осаждения, прибавив несколько капель осадителя. Не вынимая стеклянную палочку, закрыли стакан часовым стеклом и оставили стоять не менее 12 ч. Созревание осадка можно ускорить, если перед осаждением добавить в исследуемый раствор 2- 3 мл 1%-го раствора пикриновой кислоты. В этом случае раствор с осадком достаточно оставить перед фильтрованием на 1-2 ч в теплом месте (например, на водяной бане).

Осадок фильтровали на фильтр «синяя лента», сливая сначала на фильтр прозрачную жидкость и собирая фильтрат в чистый стакан. Первые порции фильтрата проверяли на полноту осаждения. Когда большая часть прозрачной жидкости прошла сквозь фильтр, а осадок почти весь остался в стакане, где проводили осаждение, вылили фильтрат и ставили под воронку пустой стакан. Затем промывали осадок в стакане холодной дистиллированной водой декантацией 2-3 раза и перенесли осадок на фильтр небольшими порциями холодной дистиллированной воды. Частицы осадка, приставшие к стенкам стакана, сняли палочкой с резиновым наконечником. Когда весь осадок перенесли на фильтр, его на фильтре промыли 4 раза водой. Последние промывные воды проверили на полноту промывания раствором AgNO_3 в среде 2М HNO_3 , (допустима лишь слабая опалесценция). Затем воронку с фильтром помещали на несколько минут в сушильный шкаф, подсушивали фильтр с осадком и, согнув

края фильтра к центру, помещали слегка влажный фильтр с осадком в доведенный до постоянной массы фарфоровый тигель (тигель прокаливается в муфельной печи при температуре 800°C). Затем провели высушивание и прокалывание осадка в муфельной печи при температуре 800°C в течение 1 ч. После охлаждения в эксикаторе тигель с осадком взвесили. Повторяли прокалывания до достижения постоянной массы ($\pm 0,2$ мг).

Далее были произведены расчёты:

Записали уравнение реакции:

Сначала рассчитали чистую массу хлорида бария:

$$m_{(\text{навески})} = 0,6425 \text{ г}$$

$$n(\text{Na}_2\text{SO}_4) = n(\text{BaCl}_2) = \frac{m}{M} = \frac{0,6425 \text{ г}}{142,04 \text{ г/моль}} = 0,0045 \text{ моль}$$

$$m_{\text{чист}}(\text{BaCl}_2) = M \cdot n = 208,246 \text{ г/моль} \cdot 0,0045 = 0,9371 \text{ г}$$

Затем рассчитали количество осадителя :

$$m_{\text{р-ра}}(\text{BaCl}_2) = \frac{0,9371 \text{ г} \cdot 100}{5} = 18,7420 \text{ г} + 10\% = 21 \text{ г}$$

$$(m = \rho \cdot V \rightarrow V = \frac{m}{\rho} (\rho = 1) \rightarrow m = V)$$

$$V(\text{BaCl}_2) = 21 \text{ мл}$$

Далее написали и рассчитали следующие полученные массы веществ:

$$m_{\text{тигля с веществом}}(\text{BaSO}_4) = 35,2086 \text{ г}$$

$$m_{\text{тигля}} = 34,5020 \text{ г}$$

$$m_{\text{зола}} = 0,00109 \text{ г}$$

$$m_{\text{осадка}} = 35,2086 \text{ г} - 34,5020 \text{ г} - 0,00109 \text{ г} = 0,7055 \text{ г}$$

$$n(\text{BaSO}_4) : n(\text{Na}_2\text{SO}_4) = 1 : 1$$

$$n(\text{BaSO}_4) = \frac{m}{M} = \frac{0,7055 \text{ г}}{233,38 \text{ г/моль}} = 0,003 \text{ моль} \rightarrow n(\text{Na}_2\text{SO}_4) = 0,003 \text{ моль}$$

$$m(\text{Na}_2\text{SO}_4) = M \cdot n = 142,04 \text{ г/моль} \cdot 0,003 \text{ моль} = 0,4261 \text{ г}$$

Затем были рассчитаны содержания веществ: $\omega(\text{S})$; $\omega(\text{NaCl})$;

$$\omega(\text{NaSO}_4):$$

$$\omega(\text{s}) = \frac{m_{(\text{осадка})} \cdot F \cdot 100\%}{m_{(\text{навески})}} = \frac{0,7055 \text{ г} \cdot 0,1374 \cdot 100\%}{0,6425 \text{ г}} = 15,08\% (F(\text{s}) = 0,1374)$$

$$\omega(\text{Na}_2\text{SO}_4) = \frac{m(\text{Na}_2\text{SO}_4) \cdot 100\%}{m_{(\text{навески})}} = \frac{0,4261 \text{ г} \cdot 100\%}{0,6425 \text{ г}} = 66,32\%$$

$$\omega(\text{NaCl}) = 100\% - \omega(\text{NaSO}_4) = 100\% - 66,32\% = 33,68\%$$

Закключение: Гравиметрическим методом определили содержания серы в смеси $\text{NaCl} + \text{Na}_2\text{SO}_4$: $\omega(\text{s}) = 15,08\%$.

Список литературы

- [1] Основы аналитической химии: в 2 кн. / под ред. Ю.А. Золотова. – М.: Высш. шк., 2004.
- [2] «Гравиметрический метод анализа» под ред. Ю.Я. Харитонова. – М.: ММА им. И.М. Сеченова, 1989.
- [3] «Гравиметрические методы определения урана и тория» Г.Н. Амелиной, И.И. Жерина. – Томск: Изд-во Томского политехнического университета, 2015.
- [4] Основы аналитической химии. Практическое руководство / под ред. Ю.А. Золотова. – М.: Высш. шк., 2001.

Bibliography (Transliterated)

- [1] Fundamentals of analytical chemistry: in 2 books / edited by Yu. A. Zolotov. – М.: Higher. school, 2004.
- [2] "Gravimetric method of analysis" edited by Yu. Ya. Kharitonov. – М.: ММА im. I.M. Sechenov, 1989.
- [3] "Gravimetric methods for determining uranium and thorium" by G. N. Amelina, I. I. Zherin. – Tomsk: Publishing house of Tomsk Polytechnic University, 2015.
- [4] Fundamentals of analytical chemistry. Practical guide / edited by Yu. A. Zolotov. – М.: Higher. school, 2001.

© М.И. Кучеренко, В.Ф. Торосян, 2025

Поступила в редакцию 20.12.2024

Принята к публикации 09.01.2025

Для цитирования:

Кучеренко М.И., Торосян В.Ф. Определение содержания серы в смеси $\text{NaCl} + \text{Na}_2\text{SO}_4$ гравиметрическим методом // Инновационные научные исследования. 2025. № 1-1(52). С. 9-13. URL: <https://ip-journal.ru/>